

MEDIAMATN YARATISH: MATERIAL PAYDO BO'LISHI, TO'PLANISHI, TUZILISHI

Saodat SHAMAKSUDOVA Xidoyatovna

*O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar universiteti*

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi

dotsenti, (PhD),

saodat.xidoyatovna@gmail.com

ORCID: 0009-0002-1824-6650

Annotatsiya: *Maqolada mediamatn yaratishda mavzu tanlash, g'oyani shakllantirish, material g'oyasi hayotiy faktlar bilan boyitilishi, material to'plash, jurnalistik asarni qayta ko'rib chiqish jarayonlari tadqiq etilgan. Shuningdek, asar g'oyaviy mazmun kasb etishi uchun jurnalist o'zining axloqiy yoki g'oyaviy-mafkuraviy pozitsiyasini, tanlangan muammoga o'z qarashlarini, duch kelgan hayotiy vaziyatlar haqidagi tasavvurini, tasvirlangan faktlarga shaxsiy munosabatini ifodalashi masalalari o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: mediamtan, g'oya, mavzu tanlash, OAV materiallari, jurnalistik asar, jurnalist, uslub.

Kirish

Mediamtan yaratishda muallif mavzuni aniqlab olgandan so'ng, uning g'oyasi ustida ishlay boshlaydi. S.I.Ojegov asar g'oyasini "jarayon yoki faoliyat, maqsadning o'ylab topilgan rejasi" (Ожегов С.И., 1968), deb ta'riflaydi.

Mediamatnda ijtimoiy, siyosiy g'oyalarni targ'ib qilish va keng xalq ommasiga yetkazish muhim omil sanaladi. Jurnalist ulkan hayotiy masalalarni mantiqiy mushohada, dalil va asoslar bilan tushuntirib, isbotlab berish bilan birga, retsiptentni bunga ishontirishi, uning ongi va his-tuyg'ulariga ta'sir etishi lozim.

Mediamatn yaratishda birlamchi g'oyaning vazifasi – mavzuni ochib berish. Bunda g'oya badiiy uslubning obrazli va ta'sirchanligidan tashqari, o'ziga xos vazifani – umumiy fikrlar, adabiy asarlarda obrazli ifodalanuvchi muayyan mavzu rolini bajaradi.

Ba'zi g'oyalar, masalan, aniq bir voqeaga munosabat tezda amalga oshirilishini talab qiladi. Jurnalist voqeaning dolzarbligini aniqlagach, darhol tegishli faktlarni to'playdi, ba'zi tafsilotlarni o'rganib, yozishga kirishadi. Boshqa ayrim g'oyalar esa tegishli materiallarni to'plashni, ularni oldindan idrok etishni, muammoni ochib berish uchun eng mos vaziyatlarni tanlashni, faktlarni tizimlashtirishni, masalani har tomonlama o'rganishni talab qiladi.

Jurnalist voqea-hodisaning dolzarbligini aniqlashi bilanoq tegishli faktlarni to'playdi, agar ular yetarli bo'lsa, ba'zi tafsilotlarni aniqlab, yozishga o'tiradi. Ayrim g'oyalar esa hayotiy materiallarni to'plashni, ularni oldindan mushohada qilishni, muommoni ochishda kerakli eng qizg'in vaziyatlarni tanlab olishni, mavzuni shakllantirish uchun mavjud faktlarni tizimlashtirishni, masalani har tomonlama o'rganishni talab etadi. Bunday holda fikr ongda pishib yetishi, takomillashishi va natijada aniq tasavvur hosil bo'lishi mumkin. Fikrlash natijasida nafaqat kichik xabarlar, balki katta hajmdagi materiallar ham yaratish mumkin.

Xullas, yozilajak asar g'oyasi ijodning dastlabki bosqichlarida ushbu asarning mo'jaz modelida namoyon bo'ladi. Ushbu bosqich evrestik xarakterga ega, chunki u bevosita asl g'oyalar, fikrlar, obrazlar, tafsilotlar, hayotiy faktlar va boshqalarni izlash bilan bog'liq. Aynan dastlabki fikrning shunday tuzilishidan yozilajak asar konsepsiyasi yuzaga keladi.

Material g'oyasi hayotiy faktlar bilan boyitilgan bo'lsagina undan kutilgan asar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun yozuvchilar ham, jurnalistlar ham bunday materiallarni to'plashga jiddiy e'tibor berishadi.

G'oyani shakllantirish jarayonida yozuvchilar uchun hayotiy faktlarning eng tipik va xarakterlisini tanlash muhim bo'lsa, jurnalistlar uchun faktlarga qat'iy yondashish va voqelikni yetarli darajada, aniq aks ettirish shartdir. Yozuvchi va jurnalistlarning g'oyalarni shakllantirishga ijodiy yondashuvlari orasidagi asosiy farq shunda ko'rinadi, garchi ularning ijod jarayoni ko'p jihatlari bilan bir-biriga o'xshash bo'lsa ham.

Ochil Tog'ayev fikricha: "Hayotni tadqiqot ko'zi bilan o'rganish, faktlarni tahlil eta bilish jurnalistik mahoratning muhim belgisidir. Mavzu, fakt va uning asosidagi problema aniq belgilab olingandan keyin materialni adabiy jihatdan ishlash jarayoni boshlanadi" (Tog'ayev O., 1973).

Keyingi yillarda noan'anviy yondashuv asosida mavzu tanlash va mulohaza yuritish urfga kirmoqda. Bunday ijodiy fikrlash asosida yaratilgan asarlar o'ziga xosligi, fikrning noodatiy ifodalanishi, yangi g'oyalarning yuzaga kelishi bilan farqlanadi. Muammolarni yoritishda jurnalistlar ijodiy fikrlashning quyidagi xususiyatlariga e'tibor berishsa, maqsadga muvofiq bo'ldi:

- tezkor fikrlash (qisqa muddatda yangi g'oyalarning paydo bo'lishi);
- fikrlashning moslashuvchanligi (bitta g'oyadan boshqasiga o'ta olish qobiliyati);
- orginallik (hammaga ma'lum qarashlardan farq qiluvchi g'oyalarni topish qobiliyati);
- qiziquvchanlik (atrofdagi muammolarni his eta bilish);
- gipotezalar ishlab chiqish qobiliyati;
- fantaziya qila olish (maqsadni mantiqiy ko'zlagan holda, hayotiy reallikdan chiqib ketish).

J.Gilford ushbu xususiyatlarni “divergen fikrlash” iborasi bilan umumlashtiradi. Bu xususiyatlar muammo endi ko‘rinayotgan, uni yechish yo‘li hali to‘liq aniqlanmagan, avvaldan belgilanmagan holda namoyon bo‘ladi. “Konvergent fikrlash”da esa, aksincha, muammo yechimi an’anaviy va aniq belgilangan yo‘nalishda olib boriladi ([htt3](#)).

Lekin kreativ fikrlash baribir avvalgi hayotiy tajriba, bilim va ko‘nikmalarga, atrof muhitga bog‘liq.

Aksariyat jurnalistlar kelajakda nashr qiladigan asarlarining g‘oyalarini yillar davomida yig‘ib boradilar. Taniqli rus jurnalisti A.Vasinskiy shunday yozadi: “Men o‘z faoliyatimdagi bir sirni ochaman, uni Fellindan o‘rganganman. Intervyulardan birida u o‘zini ijodkor shaxs sifatida his qilganidan beri bir qopcha olib yurishini aytdi. U qopcha haqiqiy emas, xayoliy “qopcha”. Va har bir yuzaga kelayotgan g‘oyalar, obrazlar, kuzatuvlar – hamma xayoliy, mavhum va aylanib yurgan fikrlar o‘sha qopchaga solib qo‘yilaveradi. Bu menga juda yoqdi va men ham shunday qila boshladim. Keyingi vazifaga o‘tishda qo‘limni “qopcham”ga solaman va albatta, u yerda qandaydir qiziqarli narsa topaman” ([Кольчик С., 1997](#))

Ba’zida hayotiy kuzatuvlar nafaqat OAV materiallari, balki butun boshli kitob uchun ham material bo‘lishi mumkin; albatta, ular muayyan mavzu bo‘yicha yig‘ilgan bo‘lsa. Hayotiy kuzatuvlar, turli insonlar bilan uchrashuvlar, kitob o‘qish, o‘z o‘quvchilari bilan muloqotda bo‘lish, to‘satdan tug‘iladigan fikr, tasodifan quloqqa chalingan gaplar – bularning barchasi birlamchi manba, materialdir. Ular asosida, albatta, biror-bir asar g‘oyasi tug‘iladi. Shuning uchun ko‘p ijodkorlar kelajakda kerak bo‘lishini nazarda tutib, ko‘rgan-kechirganlarini qayd etib yuradigan yon daftarcha tutishadi.

“Asar g‘oyasi, – deb yozadi Ye.P.Proxorov, – tuzilish jihatdan yozilajak asar mavzusi, muammosining yaxlit chizgilariga mos kelishi kerak. G‘oya publitsist tomonidan anglangan ijtimoiy ehtiyoj, uning fuqarolik vazifalari, uni o‘ylantirgan

hayot hodisalari va to'plangan ijtimoiy tajribaning kesishish nuqtasida tug'iladi. Jurnalistning o'z tajribasi, bilimi, eruditsiyasi, axborotga ega ekanligi va bularga qo'shimcha ravishda to'plagan faktlari – bular barchasi g'oyaning yuzaga kelishi omillaridir” (Прохоров Е.П., 1984).

Jurnalistik asarni qayta ko'rib chiqish jarayoni har bir muallifda har xil kechadi. Ba'zilar matnni tizimlashtirish, ayrimlar esa uni kompozitsion joylashtirish, boshqalari g'oyani konkretlashtirish va detallashtirish bilan shug'ullanadi.

Biz quyida nafaqat yaratiladigan asar xususiyatlariga, balki uning strukturasi ham e'tibor qaratamiz. Agar asar g'oyasiga oid umumiy fikrlar aniqlab olingan bo'lsa, unda reja asarning butun mohiyatini aks ettiradi, uning bir-biriga bog'liq jihatlarini ajratib turadi, atrofiga barcha jarayonlarda qatnashadigan asar qahramonlarini jamlaydi va nihoyat syujet chizig'i o'rnatiladi. Aynan shularga ko'ra g'oya bilan reja tubdan farqlanadi.

Rejasiz yozish reja asosida yozishdan ko'ra ancha mushkul. Rejasiz yozishni boshlaganda jurnalist materialni bir necha bor qayta ko'rib chiqishga va matnni tartibga solishga tayyor bo'lishi kerak. Reklama matni yoki jurnal maqolasi bo'ladimi, uni yozishdan oldin strukturani belgilab olish kam mashaqqatli, puxta o'ylangan va samarali usul hisoblanadi (Shomaqsudova S., Israil M., 2018).

Rejalarning turlari ko'p: ba'zilar asarning batafsil, har jihatdan to'la-to'kis chizilgan loyihasi, ba'zilar esa faqat umumiy loyiha bo'lishi mumkin. Bu jarayonda jurnalist asarning konkret dasturini yaratmaydi, faqat voqealarning asosiy tendensiyalarini belgilab oladi. Bu borada P.N.Medvedevning fikrlari jo'yali: “Yaxshi yoki yomon reja bo'lmaydi; qulay va noqulay rejalar mavjud. Qulay reja shunday bo'lishi kerakki, yozuvchining ijodiy uslubiga va asar g'oyasiga mos kelib, keyingi ish jarayoni oson kechishiga ko'maklashsin. Aks holda u noqulay bo'lib, ishga xalal beradi, natijada, bunday rejadan voz kechib, o'rniga boshqa reja tuziladi yoki reja qayta ishlanadi” (Медведев П.Н., 1971.).

Asar g'oyaviy mazmun kasb etishi uchun jurnalist o'zining axloqiy yoki g'oyaviy-mafkuraviy pozitsiyasini, tanlangan muammoga o'z qarashlarini, duch kelgan hayotiy vaziyatlar haqidagi tasavvurini, tasvirlangan faktlarga shaxsiy munosabatini ifodalashi zarur.

Bunday holda o'quvchi asar qanday maqsadda yozilgani, muallif qanday fikrlarni jamoatchilikka yetkazmoqchi bo'lgani, qanday fikrlarni o'rtoqlashishga uringani, tinglovchini ishontirmoqchi bo'lgani oydinlashadi. Agar jurnalist ushbu holatlarning hammasini asarda aks ettira olsa, u auditoriya e'tiborini qozonishga ishonishi mumkin.

Ishchi g'oyaning vazifasi shundan iboratki, u nashr qilinadigan asarni nafaqat tayyorlash bosqichida, balki asarning yozilish jarayonida ham g'oyaviy yo'nalishini belgilaydi. Amalda ishchi g'oya ishning asosiy tezisi yoki asosiy g'oyasi shaklini olishi mumkin. Uni ishlab chiqish va isbotlash yoki argumentlar tizimi bilan tasdiqlash kerak bo'ladi.

Shunday qilib, yuqorida jurnalistik mavzuning tug'ilishi, aniq bir asar g'oyasini ishlab chiqish va rejalashtirish, g'oyaviy mazmunini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan turli jihatlarni ko'rib chiqdik. Ushbu ijodiy jarayon shaxsiy tajribada o'zining betakror xususiyatlariga ega bo'lishi mumkin. Chunki har bir muallif o'z ish uslubini ishlab chiqadi. Ammo ijodiy jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini bilish jurnalist faoliyatini mo'tadillashtirishga ta'sir qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

(n.d.). Retrieved from <https://psychology.academic.ru>

Shomaqsudova S., Israil M. (2018). *OAVda yozma matn. Nutq va munozara*. Toshkent: Iqtisod-moliya.

Tog'ayev O. (1973). *O'zbek badiiy publitsistikasi*. Toshkent: Fan.

Кольчик С. (1997). Заветный «мешок» Александра Васинского. *Журналист*(6), С. 4.

Медведев П.Н. (1971.). *В лаборатории писателя*. Ленинград.

Ожегов С.И. (1968). *Словарь русского языка*. Москва.

Прохоров Е.П. (1984). *Искусство публицистики*. Москва: С. 243–245.

CREATING A MEDIA TEXT: THE FORMATION, COLLECTION, STRUCTURE OF MATERIAL

Saodat SHAMAKSUDOVA Khidoyatovna

Abstract: *The article examines the processes of choosing a topic, forming an idea, enriching the idea of the material with real facts, collecting material, and revising a journalistic work when creating a media text. Also, in order for the work to acquire ideological content, the journalist must express his moral or ideological-ideological position, his views on the chosen problem, his perception of the life situations encountered, and his personal attitude to the facts described.*

Keywords: media text, idea, topic selection, media materials, journalistic work, journalist, style.